

Parvenir à un accord sur les priorités du Traité mondial sur les plastiques : le rôle d'une science indépendante pour aider les négociateurs à trouver un terrain d'entente

Il est essentiel que les scientifiques indépendants disposent d'opportunités régulières et pertinentes de contribuer aux négociations du traité mondial sur les plastiques et à sa mise en œuvre future, pour aider les États membres à prendre des décisions fondées sur la science, pour s'accorder sur des priorités communes, et pour garantir que le traité soit exhaustif, crédible, juste et efficace dans la réalisation des objectifs fixés par la résolution 5/14 de l'ANUE (Assemblée des Nations unies pour l'environnement).¹⁻²

Le rôle essentiel des contributions scientifiques pour soutenir une prise de décision éclairée est largement reconnu dans les Accords multilatéraux sur l'Environnement (AME).³⁻⁵ D'autres AME ont ainsi bénéficié de diverses contributions d'experts indépendants, pourtant il n'existe actuellement aucun AME seul ni ensemble d'AME, ni aucun organe subsidiaire ou scientifique associé, permettant de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des plastiques et de mettre fin définitivement à la pollution plastique (voir le Tableau 1 dans notre [note de synthèse](#) sur les rejets et fuites).

Atteindre l'ambition définie dans le mandat de la résolution 5/14 de l'ANUE nécessitera des preuves scientifiques indépendantes couvrant l'intégralité du cycle de vie des plastiques, incluant l'extraction des matières premières, la conception et l'innovation des produits, ainsi que l'usage, la gestion des déchets, la prévention de la pollution, et l'élimination sûre et durable des plastiques hérités du passé. Ces preuves seront essentielles pour : 1) garantir que les concepts et définitions s'appuient sur une science robuste et sont appliqués de manière cohérente dans tous les articles du traité ; 2) aider les négociateurs à trouver un terrain d'entente indispensable à l'élaboration d'un traité efficace ; 3) identifier les besoins en données supplémentaires pour une mise en œuvre efficace ; et 4) élaborer des approches de surveillance permettant d'évaluer les progrès par rapport aux objectifs du traité.

Les États membres demandent régulièrement l'accès à un meilleur soutien scientifique indépendant, pourtant les opportunités d'interagir directement avec les scientifiques deviennent de plus en plus limitées. Cela retarde les progrès des négociations vers des objectifs communs. Par ailleurs, la présence croissante d'acteurs ayant des intérêts commerciaux polarise davantage les opinions.⁶ Le Tableau 1 ci-dessous propose quelques exemples de cas concrets où la science indépendante peut aider à identifier des pistes efficaces pour faire avancer les négociations.

Êtes-vous un·e négociateur·rice à la recherche de preuves scientifiques ou d'un soutien relatif au traité mondial sur les plastiques ? Contactez-nous à l'adresse secretariat@scientistscoalition.org pour organiser une réunion en toute confidentialité.

Tableau 1. Comment les preuves scientifiques indépendantes peuvent contribuer aux négociations de différents articles du texte du Président en date de décembre 2024.⁷

Exemples d'articles où la science indépendante peut éclairer les négociations et faciliter leur mise en œuvre	Exemples de synthèses scientifiques pertinentes
<p>2 Définitions - Des définitions sans ambiguïté sont fondamentales pour une mise en œuvre harmonisée</p>	<p>Commentaires sur l'Article 2 : Définitions (Anglais, Français, Espagnol)</p>
<p>3 Produits en plastique ; 4 Exemptions ; 5 Conception des produits en plastique – Des informations sur une conception plus sûre et plus durable des produits, incluant les substances chimiques préoccupantes présentes dans les plastiques et les émissions de microplastiques, sont nécessaires pour orienter l'élaboration, la révision régulière et la mise à jour des listes de produits figurant dans les annexes du traité, ainsi que des exemptions. Des données sur la possibilité de réemploi, réutilisation ou de recharge sûre et durable, sur la recyclabilité, les alternatives et les substituts (y compris les plastiques biodégradables et compostables), la longévité des produits et sur de nombreuses autres caractéristiques seront essentielles pour orienter l'innovation en matière de produits et de systèmes et éviter des substitutions regrettables. Des recommandations sur les méthodes de surveillance les plus appropriées seront également essentielles pour évaluer l'efficacité du traité.</p>	<p>Bénéfices d'une régulation des substances chimiques préoccupantes (Anglais, Français, Espagnol)</p> <p>Substances chimiques des plastiques (Anglais, Français)</p> <p>Microplastiques (Anglais, Français)</p> <p>Impacts des plastiques sur les systèmes alimentaires (Anglais, Français)</p> <p>Conception de produits en plastique plus sûrs et plus durables (Anglais, Français)</p> <p>Plastiques biosourcés, biodégradables et bioplastiques (Anglais, Français, Espagnol, Arabe, Allemand)</p> <p>Le concept d'utilisation essentielle (Anglais, Français)</p> <p>Surveillance de la pollution plastique (Anglais, Français)</p>
<p>6 [Approvisionnement] [Production durable] - Des cadres politiques, fondés sur des preuves scientifiques et des données factuelles précises, y compris économiques, garantiront de limiter la production aux produits en plastique apportant des bénéfices essentiels à la société. De tels cadres seront nécessaires pour orienter les mesures relatives à l'offre, favoriser un commerce sûr et durable, et soutenir une innovation durable pour l'avenir.</p>	<p>Production et consommation durable (Anglais, Français, Espagnol)</p> <p>Réduction en amont des polymères plastiques primaires (Anglais, Français)</p> <p>Réduire la pollution plastique à la source (Anglais, Français)</p>
<p>7 Rejets et fuites – Les informations relatives aux émissions, aux rejets et aux fuites dans l'environnement seront essentielles afin d'encadrer la surveillance, l'utilisation et la manipulation, les interventions de prévention et d'élimination, ainsi que la conception des produits afin de minimiser le risque de substitutions regrettables. Les recommandations sur les méthodes de surveillance les plus appropriées joueront également un rôle clé dans l'évaluation de l'efficacité du traité.</p>	<p>Rejets et fuites (Anglais, Français)</p> <p>Surveillance de la pollution plastique (Anglais, Français)</p>

Exemples d'articles où la science indépendante peut éclairer les négociations et faciliter leur mise en œuvre	Exemples de synthèses scientifiques pertinentes
<p>8 Gestion des déchets plastiques – Des informations sur le commerce et la gestion des déchets plastiques seront nécessaires pour réduire leurs volumes et leur diversité, améliorer à la fois les pratiques de gestion des déchets et l'accès aux services de base pour tous. Des recommandations sur les normes et les approches les plus appropriées en matière de sécurité, de soutenabilité, de transparence et de suivi (harmonisation des méthodes et approches) seront essentielles pour évaluer l'efficacité du traité.</p>	<p>Gestion des déchets (Anglais, Français, Espagnol, Arabe)</p> <p>Surveillance de la pollution plastique (Anglais, Français)</p>
<p>9 Pollution plastique existante – L'évaluation par la science de la transparence, de l'équité, du caractère sûr et durable des approches visant à éliminer la pollution plastique héritée du passé sera essentielle pour minimiser les impacts environnementaux, sociaux et économiques associés à cette dernière. Des recommandations sur les normes et méthodes de surveillance les plus appropriées seront aussi essentielles pour évaluer l'efficacité du traité.</p>	<p>Pollution plastique existante (Anglais, Français)</p> <p>Surveillance de la pollution plastique (Anglais, Français)</p>
<p>10 Transition juste ; 11 [Ressources et] mécanismes financiers – Les informations sur les personnes, les communautés, les nations et les régions qui pourraient être impactées négativement par les mesures de lutte contre la pollution plastique seront essentielles pour orienter vers un financement approprié et aider à trouver un terrain d'entente sur l'instrument mis en place.</p>	<p>Une transition juste (Anglais, Français, Espagnol, Arabe)</p>
<p>12 Renforcement des capacités, assistance technique et transfert de technologies, y compris via la coopération internationale – Pour renforcer la confiance dans un accord sur cet instrument, il sera essentiel d'identifier les besoins des États membres en matière de technologies et d'infrastructures, par exemple pour évaluer la conformité des produits au regard des substances chimiques préoccupantes, ou pour mettre en place des protocoles de surveillance, notamment de la pollution transfrontalière.</p>	<p>Une transition juste (Anglais, Français, Espagnol, Arabe)</p>
<p>13 Mise en œuvre et respect des dispositions ; 14 Plans nationaux ; 15 Rapports ; 16 Évaluation de l'efficacité – Il sera essentiel d'identifier des approches permettant de tester, suivre et rendre compte à différents niveaux de gouvernance de l'efficacité du traité pour atteindre son objectif de mettre fin à la pollution plastique.</p>	<p>Surveillance de la pollution plastique (Anglais, Français)</p>

Exemples d'articles où la science indépendante peut éclairer les négociations et faciliter leur mise en œuvre	Exemples de synthèses scientifiques pertinentes
<p>17 Échange d'informations – Pour garantir la mise à disposition de preuves scientifiques indépendantes et pertinentes permettant de soutenir la conclusion d'accords sur les articles énumérés ci-dessus et leur mise en œuvre, il sera nécessaire de synthétiser, évaluer et communiquer les informations souvent complexes sous des formats facilement accessibles et en plusieurs langues.</p>	<p>Une interface science-politique pour le traité (Anglais, Français)</p>
<p>18 Information du public, sensibilisation, formation et recherche – Les contributions scientifiques, notamment issues des études sur l'environnement, les changements de comportement et la communication, permettront de synthétiser, évaluer et diffuser les informations souvent complexes dans des formats accessibles au grand public et en plusieurs langues, ceci étant nécessaire à l'efficacité du traité.</p>	<p>Une interface science-politique pour le traité (Anglais, Français)</p>
<p>19 Santé – L'adoption d'une approche « Une seule santé » pour comprendre les risques de la pollution plastique pour la santé humaine et environnementale constitue un élément clé pour les négociations du traité et l'efficacité de sa mise en œuvre. Une conception sûre et durable des produits nécessitera cette approche « Une seule santé » garantissant que les matériaux respectent la santé humaine et environnementale. Des données scientifiques indépendantes et solides seront nécessaires pour soutenir une prise de décision éclairée, renforcer la confiance et garantir des résultats sûrs permettant de protéger les générations futures.</p>	<p>La santé humaine dans le traité plastique (Anglais, Français)</p> <p>Les plastiques et la triple crise planétaire (Anglais, Français)</p> <p>Impacts des plastiques sur la Santé unique (One health) (Anglais, Français, Espagnol)</p>
<p>20 bis Organes subsidiaires – Le texte du Président souligne à plus de 40 reprises la nécessité de s'appuyer sur des avis scientifiques et de recourir à des organes subsidiaires. Il sera essentiel, pour garantir le succès du traité, de veiller à ce que des scientifiques indépendants, exempts de tout conflit d'intérêt, puissent participer aux travaux de ces organes subsidiaires.</p>	<p>Une interface science-politique pour le traité (Anglais, Français)</p>

Auteurs : Richard Thompson, Trisia Farrelly, Bethanie Carney Almroth, Noreen O'Meara, Samvel Varvastian, Maya Weeks, Natalia de Miranda Grilli, Simon Beaudoin, Florin-Constantin Mihai, Ahmed Marhoon, Annika Jahnke, Juan José Alava, Andrea Bonisoli Alquati, Carmen Morales Caselles, Elise Granek, Conrad Sparks, Peter Stoett, Khim Cathleen Saddi, Kristian Syberg, Judith Weis

Remerciements : Nous sommes extrêmement reconnaissants des conseils prodigués par Therese Karlsson, membre observateur.

Traduction : Xavier Cousin, Stéphanie Reynaud, Marie-France Dignac, Muriel Mercier-Bonin

Citation : Coalition des Scientifiques pour un Traité efficace sur les plastiques (2026), Parvenir à un accord sur les priorités du Traité mondial sur le plastique : le rôle de la science indépendante pour aider les négociateurs à trouver un terrain d'entente.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21031820>

Références:

1 GRID-Arendal (2023). Science-policy interface for plastic pollution. GRID-Arendal. Arendal. Karen Raubenheimer, Niko Urho. <https://www.grida.no/publications/1007>.

2 International Science Council, 2023. Policy Brief: Creating a strong interface between science, policy and society to tackle global plastic pollution.

<https://council.science/publications/policy-brief-tackle-global-plastic-pollution>.

3 PNUE (2020). Évaluation des options envisageables pour renforcer l'interface science-politique au niveau international aux fins de la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets. PNUE, Nairobi, Kenya. ISBN No: 978-92-807-3840-7.

<https://www.unep.org/resources/report/assessment-options-strengthening-science-policy-interface-international-level>.

4 Akhtar-Schuster, M. *et al.* (2022). Assessing the Impact of Science in the Implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification. <https://doi.org/10.3390/land11040568>.

5 Wang, Z. *et al.* (2022). Enhancing scientific support for the Stockholm Convention's implementation: An analysis of policy needs for scientific evidence.

<https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06120>.

6 Fieber, R. *et al.* (2026). Counter-intermediation strategies in transition policy-making: Exploration of the global plastics treaty negotiations. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 60, 101132. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2026.101132>.

7 PNUE (2024). Texte du Président - Première partie de la Cinquième Session, Busan. Comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, notamment dans le milieu marin

<https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/46710>. Note : Cette version du projet de texte du traité a été choisie car c'est le texte le plus récent accepté comme base pour la poursuite des négociations par le Comité intergouvernemental de négociation (CIN). Elle comprend également des éléments clés qui figurent dans les versions ultérieures.